

10.5281/zenodo.10398764

СОЛТАНОВА Вера Павлиновна

воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 88 «Антошка»,
Россия, г. Северодвинск

НЕЧИТАЙЛОВА Арина Антоновна

инструктор по физической культуре,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 88 «Антошка»,
Россия, г. Северодвинск

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСЕНКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация. В статье рассмотрена технология применения нетрадиционного оборудования – координационной лесенки для эффективного развития ловкости (координации), быстроты, выносливости, повышению уровня физической подготовленности детей и коррекции движений у дошкольников с проблемами в развитии.

Ключевые слова: всестороннее физическое воспитание, физические качества, тренажер координационная лесенка, дети с ТНР (тяжелые нарушения речи), ОНР (общее нарушения речи).

Всестороннее физическое воспитание является одной из приоритетных задач дошкольного учреждения. Анализ литературы показал, что развитие физических качеств является основой успешного физического воспитания дошкольников. Физическими качествами человека принято называть отдельные его двигательные возможности: быстроту, гибкость, силу, ловкость, выносливость. Целенаправленные занятия по воспитанию физических качеств ускоряют процесс физического развития дошкольника.

В нашей ДОО функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. Среди множества нарушений в развитии двигательной сферы у детей с тяжелыми нарушениями речи характерным является отставание психомоторного развития по различным параметрам, в том числе и в развитии физических качеств. А именно, наблюдается низкий уровень ловкости (координации) и быстроты. По силе, выносливости и гибкости отставаний у большинства детей с ОНР не выявлено.

Одним из эффективных средств развития ловкости и быстроты является нетрадиционное

оборудование - координационная лестница. Координационную лестницу еще называют координационной дорожкой, тренировочной лестницей или лестницей ловкости. Это тренажер, который представляет собой лестницу из мягких, параллельно уложенных в полуметре друг от друга строп длиной 4-10 м и поперечных перекладин, зафиксированных на стропах на расстоянии 40 см друг от друга.

С помощью такой лестницы, которая просто укладывается на полу, можно выполнять различные упражнения, отрабатывая координацию движений, повышая выносливость, маневренность, скорость, укрепляя мышечный тонус. Тренировочная дорожка отлично подходит для детских тренировок. Дошкольникам нравятся упражнения с помощью такого приспособления, особенно, если их подать в форме игры. Игры и упражнения на координационной лесенке знакомы нам с детства. Так для игры в «Классики» была использована та же координационная дорожка, нарисованная на асфальте мелом. Ее можно использовать как для разминки, так и для основной части тренировки. Этот тренажер помогает внести новизну в

тренировочный процесс. Тем более, что лестница ловкости – достаточно компактный и легкий тренажер. Ее быстро можно разложить перед началом занятия и без труда сложить по его завершению.

Учитывая, что данная образовательная технология современна и актуальна, решили применить ее в практике работы с детьми имеющими ТНР. Следует отметить, что упражнения на координационной лестнице подходят детям любого уровня подготовки.

Цель технологии:

Развитие физических качеств: ловкости (координации), быстроты, выносливости.

Для реализации поставленной цели мы определили следующие **задачи**:

1. Способствовать укреплению здоровья ребенка, формированию правильной осанки.

2. Удовлетворять органические потребности детей в движении через повышение двигательной активности, через использование на занятиях по физической культуре координационной лесенки.

3. Способствовать совершенствованию двигательных умений и навыков с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

4. Развивать ловкость, быстроту, выносливость, умение сохранять равновесие, соразмерное развитие силовых качеств.

5. Повышать уровень физической подготовленности детей.

6. Создавать условия для целесообразной двигательной деятельности детей, психоэмоционального комфорта на занятиях.

7. Способствовать развитию коммуникативных навыков.

8. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и потребность в ней.

Свою работу мы строим с учетом следующих **принципов**:

– Учет возрастных и индивидуальных возможностей детей

– Вариативность использования содержания упражнений на координационной лесенке

– Систематичность проведения занятий

– Усложнение упражнений на занятиях с постепенным увеличением нагрузки на мышцы ребенка – принцип «от простого к сложному»

– Использование игрового метода проведения занятий.

Современные программы и технологии базируются **на личностно-ориентированном подходе к ребенку**, поэтому обучение строим с учетом индивидуальных особенностей детей.

Воспитание осознанного восприятия и выполнения движений осуществляется при помощи разнообразных методов и приемов в зависимости от ступени формирования двигательного навыка, этапа обучения. В процессе обучения активно использовали такие приемы, как показ, объяснение, поощрение, поддержка, похвала; интерес к упражнениям на координационной лесенке поддерживали с помощью игровых приемов и таких **средств обучения**, как карточки и схемы упражнений, схемы расстановки оборудования, картинки для подражательных движений, аудиозаписи мелодий и детских песен, художественное слово. На протяжении всех занятий побуждаем детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, активности, которая проявляется в поощрении желания детей придумывать новые движения на лесенке.

Выбирая форму занятий, которая могла бы заинтересовать дошкольников, мы отдали предпочтение игровым формам, а использование новых упражнений и смена последовательности стала одним из способов поддержания интереса детей к продолжению занятий. Увлеченность данным занятиям придают музыка, игровые упражнения, веселые игры и соревнования.

Занятие состоит из трех частей:

Вводная часть занятия.

Занятия на тренажере начинаем с разминки 5-7 мин., что бы избежать растяжений мышц и связок. Разминка включает упражнения на разогрев стопы (ходьба на носках, пятках, перекаты с пяток на носки и т.д.) и подготовку сердечной мышцы к предстоящей нагрузке (упражнения для рук и плечевого пояса, игровые упражнения на укрепление мышечного корсета).

Основная часть занятия.

Дети выполняют комплекс упражнений на координационной лесенке. Тренировка разбивается на подходы и повторы. Подход – это продвижение в одну сторону по координационной лесенке. Между подходами необходимо сделать паузу для отдыха до 1 минуты. Каждое упражнение повторить 2 раза.

Сначала движения отрабатываются в медленном темпе, постепенно темп увеличивается. При выполнении упражнений необходимо следить за осанкой, напоминать детям стараться не наступать на планки лестницы.

Упражнения выполняются в следующем порядке: ходьба, бег, прыжки.

Заключительная часть занятия направлена на постепенный переход от повышенной двигательной деятельности к спокойной. В конце занятия уместны малоподвижные игры. Множество таких игр направлены на коррекцию и развитие всех свойств внимания: концентрацию, переключаемость, устойчивость и распределение.

Следует отметить, о такой важной детали как психологический комфорт на занятиях: окружающая обстановка, доступ свежего воздуха, отсутствие спешки, терпимость к ошибкам, чередование периодов работы и отдыха, удобная одежда. Занятия на тренажере – не только полезное, но и увлекательное занятие.

Проведенная нами работа убедительно доказала, что занятия с использованием координационной лесенки способствуют развитию ловкости (координации), быстроты, выносливости, повышению уровня физической подготовленности детей и коррекции движений у дошкольников с проблемами в развитии. Дети с желанием посещают физкультурные занятия. Проводя данную работу, мы убедились в важности и необходимости дальнейшего её продолжения, так как считаем, что развитие физических качеств особенно важно для детей с ТНР.

Резюмируя вышеизложенное можно отметить:

1. Проведение занятий по физической культуре с использованием координационной лестницы, направленных на развитие

координационных способностей и развитие физических качеств у детей дошкольного возраста, в том числе и с ОВЗ отвечает запросам педагогической практики.

2. Собранный материал могут использовать коллеги с целью эффективной работы по развитию физических качеств.

Литература

1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать /Е.Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 2002. – 144 с.
2. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников /Л.Н. Волошина. – М.: Аркти, 2007. – 107 с.
3. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 1999. – 144 с.
4. Железняк Н.С. Занятия на тренажерах / Н.С. Железняк. – М.: Скрипторий 2003, 2009. – 120 с.
5. Кравчук А. Теория комплексного физического воспитания / А. Кравчук // Дошкольное воспитание. – 2013. – № 12. – С. 18-28.
6. Никифоров В.А. О роли физической культуры в системе современного образования / В.А. Никифоров // Инструктор по физкультуре. –2016. – №8. – С. 85-88.
7. Овчинников Ю. Биомеханика движений / Ю. Овчинников // Дошкольное воспитание. – 2014. – № 4. – С. 49-52.
8. Программа физического развития детей дошкольного возраста «Вечное движение» / под ред. Е.В. Демидовой. – Краснодар: Экоинвест, 2016. –268 с.
9. Рунова М.А. Движение день за днем / М.А. Рунова. – М.: Линка-Пресс, 2014. – 96 с.
10. Шишкина В.А. Какая физкультура нужна дошкольнику / В.А. Шишкина, М.В. Машенко. – М.: Просвещение, 2015. – 79 с.

SULTANOVA Vera Pavlinovna

educator, Municipal Autonomous preschool educational institution Child Development Center –
"Kindergarten No. 88 "Antoshka", Russia, Severodvinsk

NECHITAILOVA Arina Antonovna

physical education instructor,
Municipal Autonomous preschool educational institution Re-bank Development Center –
"Kindergarten No. 88 "Antoshka", Russia, Severodvinsk

**COORDINATION LADDER AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL
QUALITIES IN CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS**

Abstract. *The article considers the technology of using non-traditional equipment - a coordination ladder for the effective development of dexterity (coordination), speed, endurance, increasing the level of physical fitness of children and correcting movements in preschoolers with developmental problems.*

Keywords: *comprehensive physical education, physical qualities, simulator coordination ladder, children with TNR (severe speech disorders), ONR (general speech disorders).*